

QUEIXAS DE LAS MINYONAS CONTRA LAS
MASTRESSAS, DIALOGO ENTRE LA
FRANCISCA Y LA MARIA.

Fran. Molt tems ha que te esperaba
y com diantre has tardat tan ?

Mar. Si me ha fet está esperánt
la mastresa que s' llevaba:
¿ que ja te has fet pentiná ?

F. No encara , hara ho faré,
pero no tinch cap diné.

M. Que no n' portas per comprár?

F. Si , mes tinch de cambiar
un duro que me ha donát
la mestressa per la plassa
y me ha dit , no gastis massa.

M. Prompte un duro es acabát.
Los dinés del parruqué

los aumentaré en lo pa ,
y si no ls' hi puch posá ,
de la carn los trauré ;
perxo ja surtirá just
lo compte, contant de pressa
se enbolica la mestressa
y ho passa tot que es un gust.

F. Ayl la meva es tan avara
que fa esberlas dels lluguéts.

M. Per aixó també te estrets
la meba els puñs y es mol rara ;
cuan moco els llums , en un pot
que te allí sobra la taula
vol que tiri la barjaula

890

~~890~~

cada dia el cramallót.
 La pica mol de curiosa
 y renta ls' orinalets
 porque diu que ls' fa mes nets
 que no pas jo..! la merdosall

F. Y la teca que tal va?

M. De això no men puch queixá
 pero may la tinch contenta ,
 tot lo dia se lamenta
 de que los viures van cars ;

F. ¿ Pero volen aná fars ?

M. Volen que no hi falti res ,
 mes jo dich que ab poch dinés
 no s' poden fer requisits ,
 y á las horas tot son crits :

F. Encara tu estás prou be
 pero jo si que no se
 com diantres estich bona :
 la mastressa es una dona
 que procura umplir la tripa ,
 y cuan ella está ben tipa
 pensa que tothom ho está ,
 y fins me tanca lo pa.

Ahí va ser convidada
 en certa casa á diná ,
 y cuan li vaig preguntá
 que fariam á la nit ,
 me respongué tot seguit ,
 nosaltres ja habem sopát.

M. Perque se habia afartát ;
 ¿ y be ; y tú com vas quedá ?

F. Per esta nit sens sopá ;
 y com lo pa era tancát ,
 mes remey no vaig tení
 que anarmen á dormí
 ab la panxa destrempada ;
 pero si una altre vegada
 me trobo en un semblant cas ;
 prenh lo farsell y men vas ;
 mira si s' pot veurer mes
 que de un ou ne sopem tres ,
 la mestressa , jo y la noya :
 lo amo fingeix la tramoya

de que passa ab poch menjá ,
 pero á la fonda sen vá
 á afartarse com un bou ,
 y á voltas se agafa ab lo ou.

M. Que vols quet diga , Francisca ,
 jo ducto que això t' reisca :

¿perque no sisas un poch
 per no jugar sense joch ?
 creume á mí que t' nirá be ,
 procura per tú primé ;
 procura á umplir los budells
 y si n' sobra , alló es per ells.

F. Així ho faré en endeván
 y vagin al botabán
 uns amos com ells avaros
 tan raquitichs y tan raros.

M. Pero dexem axo en banda ;
 ¿ que sabs de la Calamanda ?

F. Ay pobreta ! está malalta ,
 sino es morta poch sen falta :
 lo noy gran den nas de axeta
 me la plantada en porreta
 porque ha sabut que un señó
 li anaba al rededó.

M. ¡ Pobra xicota la plaño !
 y el señó , sino me engaño
 es casát y....

F. Si be ho es
 pero es home de calés ,
 y com la seba señora
 no n' sab res , ell á tota hora
 va detrás de la miñona
 dientli que es mol búfona ;
 li regala mil futesas
 y li fa deu mil promessas ;
 pero jo no se perque
 puig que ell no n' ha de fer ré.

M. ¿ Y ella , dius que no está bona ?
 á mi n' sembla que grassona
 la vaig veurer lo altre dia
 y cuasibe no creuria

(riense ab malicia)

que estés tan mala con dius.

F. Está mala y tu ten rius ?
á fe que jo no voldria
tenir senblant malaltia.

M. Tampoc ho voldria jo ;
mes si estimaba al miñó ,
deu estar desesperada
de que axis la hagi dexada.
¿ y el teu set aporta be ?

F. Aixís.. aixís.. ¿ quet diré ?
sino fos tau cabilós
y avegadas regañòs
que m' reña perque enrahono
ab altres , no men adono
y veig que m' fa mala cara:
¿ y tú not casas encara ?

M. Yo per ara mels espiño ;
ell me té bastant cariño ,
mes fins que surti fadrí
diu que no s' vol casá ab mí:
sempre diu que el matrimoni
es mes pesát que un dimoni :
jó li dich que sí ho probés
estich certa que el trobés
molt mes llauger que una palla;
se entén no tenint caualla.

F. ¿ Y regalos no ten fá ?

M. Jo fas mes que ell no farà
puig li compro cada dia
si no dos , un ou del dia :
las natas del dematí
y á voltas li pago el ví ;
per supuesto lo amo ho paga,
puig qui sisa sen amaga
y estich certa si ho sabia
que al diable m' tiraria.

F. ¿ Y lo amo si fas tardadas
no t' reña moltas vegadas ?

M. Poc li costa el regañà ,
mes tinçh la excusa à la má ;
si es á la font , dich mestressa,
no vulgui veurer mes pressa
de la que habia en la fon ;
dos fornés ab lo sifon

umplian una samal
he estàt una hora cabal
esperant que sen anesin
y umplí els cantis me dexesin :
altres vegadas li dich ,
si la font de monjuich
gota de aigua en rajaba :
y ella m' respon , si ets tan faba,
vesten á la clavaguera
que alli ningu se espera.

Cuan tardo á vení de plassa
me diu , vaya una cachassa
com tens per aná á comprá ;
jo dich que he hagut de rodá
per poder trobà col verda ;
ella me engega à la merda ,
pero de ella non fas cas ,
sols penso ab lo bordegás
y desitjo lo endemà
per poderhi enrahoná.

F. També es cosa que m' agrada
fer petá alguna xarrada ;
la milló estona que tinch
mentres que á la plassa vinch
es la de tení al costàt
parlant lo meu estimát ;
y te aseguro , Maria ,
que si pogués cada dia
aprofitá la ocasió
de enrahoná ab lo miñó
per mes que el amo m' reñés
no se men daría rés.

Trauria el comte següen ,
tenint lo xicót content ,
que es qui tinch de acontentà
que sen fadin poc me fa
tant lo amo com la mestressa,
ni mes ni menos depressa
aniria del meu pas.

M. Francisca tampoc fas cas
tocant al meu interés ;
sempre penso que val mes
allo que mes me acomoda:

100
862

à mes de aixó ja es de moda;
cada hu fe'l que li plau
los diumenges à sarau
vaig á santa Catarina;
la mestressa se amohina
y sempre està predicant,
mes ella de mi n' treu tan
com lo negre del sermó,
los peus frets y al cap caló;
jo servesch per estar be,
molestarme no m' conve
ni incomodarme tampoc
y aquest es sempre el meu joch.

F. Lo altre dia hi vaig aná
y ¿sabs á qui hi vaig trobá?
la noya den Filoseta,
y allí s' feya la coqueta
fent broma ab quatre xivals
que entre tots no fan tres rals:
ella feya el desdeñós
jugant ab un ram de flos
que algu li havia dát,
mig fent lo disimulát,
mes pegaba unas guipadas,
y com portaba arracadas
se las feya bellugá
volent dir, podeu mirá
que pocas n' hi ha con jo:

M. ¿No tractaba an Miqueló
fill den Pampa del Hostal?

F. Lo ha tractát un any cabal,
pero ara la dexada
y festeja una casada:
jo no ho sé; si vols mentir
digas lo que sentis dir;
com no m' hi va ni m' vé
poch treball me donaré
per saber la veritat;
si fos lo meu estimat
ab los pasos que daria
luego ho averigüaria.

892

M. ¿Y el teu xicot no tractaba
la noya den nas de faba
antes de tractarte á tú?

F. Be ho deyan; pero ningú
lo havia vist aná ab ella;
si encara te pegadella
y li penja el moch del nas;
¿qui será lo bordegás
que ab ella se empleará?

Un cop li vaig preguntá,
y m' va respondre enfadát
¿que m' tens per tan desdixat
que ab ella jo me empleés?
encara que no hi hagués
altre mosa en Barcelona
no voldria tal miñona;
no perque sia dolenta
pero es cosa que m' reventa
sentirla parlá ab lo nas
ple de mochs, com un cabás
cuan es ple de escombrarias,
no m' vingas ab porqueries;
Francisca, te estimo á tú
y no m' parlis de ningú.

Maria ja es masa tart
y com lo amo no está fart
que encara te de esmorsá
me trobaria á faltá.

Si vols vení, en ben dinát
fes seña des del tarrát
que abuy vaig à la esplanada
que demá tenim bugada.

M. Si, que diré á la mestressa
que tinch de rentá una pessa,
que m' dexi anar al safreig
y ens ne ananirém á paseig.

F. Marià, quedem axí
no t' descuidis de vení;
á Dios de aquí á la tarda
que la Francisca te aguarda.

FI.

Barcelona: imprenta de Ignasi Estivill. 1851.